

BESCHERMING VAN BOMEN TEGEN WILDE DIEREN EN VEE BIJ DE AANLEG VAN HEGGEN

AGROFORESTRYGIDS VOOR HET VOORKOMEN VAN SCHADE
DOOR WILDE DIEREN IN DE EERSTE JAREN

1. Schade aan bomen door wilde dieren (1 – Zwarte acacia gewreven door een ree tijdens het paarseizoen; 2 – Bijtsoren op de stam van een douglasspar, kenmerkend voor het afschillen van schors in de winter; 3 – Het geleidelijk en volledig ringvormig verwijderen van de schors van een plant door een konijn leidt snel tot de dood van de boom.) © Philippe Van Lerberghe
2. Beschermingssysteem voor jonge planten © Ver de Terre Production 3. T-palen voor boombescherming © Ver de Terre Production 4. Bescherming van een heg in een beheerd begrazingsstelsel © Ver de Terre Production

HET WAT EN WAAROM

Het beschermen van jonge bomen vanaf het moment van planten is essentieel om hun overleving en optimale groei te garanderen. Dieren, of het nu gaat om wilde dieren, vee of knaagdieren, vormen een aanzienlijke bedreiging. Door hun aanwezigheid, voeding en/of gedrag kan fauna schade aanrichten die de huidige of toekomstige kwantitatieve of kwalitatieve opbrengst van een houtachtige of landbouwproductie vermindert. Ze kunnen verschillende soorten schade aanrichten, zoals browsen, wrijven, schors strippen, knagen of zelfs de dood van de planten. Deze schade heeft niet alleen invloed op de groei van bomen in hoogte en diameter, maar kan ook leiden tot vervormingen, vorken en ontwikkelingsachterstanden. Inderdaad, een gestreste boom besteedt een deel van zijn middelen aan het genezen van wonden en het produceren van scheuten of uitlopers, ten koste van de verticale groei en de vorming van zijn hoofdstam.

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Hoe ze te beschermen?

De keuze van het meest geschikte beschermingssysteem hangt af van de diersoorten die ter plaatse aanwezig zijn, het type mogelijke schade, de grootte van de planten en het beschikbare budget. Mechanische bescherming, individueel of collectief, creëert een fysieke barrière die voorkomt dat dieren toegang krijgen tot bomen. Deze kunnen gedeeltelijk zijn, gericht op specifieke soorten schade, of totaal, en uitgebreide bescherming bieden.

Individuele bescherming omvat oplossingen zoals plastic gaasbeschermers, schuilbuizen, metalen korsetten en bamboebescherms. Collectieve bescherming houdt in dat het hele plantgebied wordt omsloten met elektrische hekken, gaas, prikkeldraad of houten barrières.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Trefwoorden: Boombescherming, Agroforestry, Bomen, Planten, Begrazing, Dieren in het wild, Vee, Hekken, Mouwen, Ecosysteem

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Voordelen van een goede bescherming:

Een adequate boombescherming vanaf het moment van planten biedt tal van voordelen. Het zorgt voor het voortbestaan van de planten door ze te beschermen tegen schade door dieren. Het versnelt de groei in hoogte en diameter door stress en ontwikkelingsachterstanden te verminderen. Het helpt ook de onderhouds- en herplantkosten te verlagen en tegelijkertijd aanzienlijke financiële verliezen te voorkomen. Bovendien draagt het bij aan het produceren van hout van hoge kwaliteit door vervormingen te minimaliseren en de vorming van een rechte stam te bevorderen.

Aanvullende informatie:

Het onderzoeken van schade aan de bestaande omringende vegetatie kan helpen bij het identificeren van de verantwoordelijke dieren in het wild en het bepalen van de meest geschikte beschermende maatregelen. Het uitvoeren van een grondige observatie en analyse van de agroforestry-omgeving is daarom essentieel voordat met de plantfase wordt begonnen.

De hoogte van de bescherming moet hoger zijn dan de maximale hoogte van mogelijke verwondingen veroorzaakt door dieren in het wild. De diameter van de bescherming moet worden gekozen op basis van het type plant dat moet worden beschermd en de toekomstige groei ervan. Bij kunststof gaas is het gewicht van het materiaal per vierkante meter een belangrijke factor bij het beoordelen van de weerstand en duurzaamheid van de bescherming.

De juiste installatie van de bescherming is van cruciaal belang voor de effectiviteit ervan. Kunststofgaas moeten stevig aan een paal worden bevestigd om te voorkomen dat ze worden opgetild of weggerukt door dieren in het wild. Er zijn verschillende soorten palen beschikbaar, elk met specifieke voor- en nadelen (bijv. metaal, hout, bamboe). Verstelbare T-palen zorgen er bijvoorbeeld voor dat grazende dieren bijna tot aan de voet van de boom kunnen reiken, waardoor het onderhoud wordt vergemakkelijkt zonder dat mechanische tussenkomst nodig is.

Biologisch afbreekbare beschermers bieden een milieuvriendelijk alternatief voor kunststoffen hoezen. Versies gemaakt van maïs- of aardappelzetmeel en biobased koolstofmaterialen zijn op de Europese markt geïntroduceerd, maar hun levensduur blijft kort (ongeveer 18 maanden).

Knaagdieren, zoals woelmuizen, kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan boomwortels, vooral bij fruitbomen. Tijdens het planten kunnen anti-woelmuis-kooien en gaasmanden worden geïnstalleerd om de wortels te beschermen. Preventieve maatregelen, zoals grondbewerking en het handhaven van een lage kruidachtige bedekking, kunnen ook helpen de knaagdierpopulaties te verminderen.

De kosten van verschillende beschermingsmethoden kunnen aanzienlijk variëren. Het is belangrijk om een methode te kiezen die een goede balans vindt tussen kosten en effectiviteit. Elektrische afrasteringen kunnen bijvoorbeeld duur zijn om te installeren, maar bieden langdurige effectieve bescherming over een groot gebied.

Ten slotte is het van cruciaal belang om boombeschermers te verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn - hetzij wanneer de boom groot genoeg is om niet langer kwetsbaar te zijn voor dieren in het wild, of als de bescherming beschadigd is of zich in de schors begint te nestelen. Beschermers moeten voorzichtig worden verwijderd met behulp van het juiste gereedschap om schade aan de boom te voorkomen. Gebruikte beschermers moeten op verantwoorde wijze worden weggegooid door middel van recycling of gespecialiseerde diensten.

HOOGTEPUNTEN:

- **Hekken, hulzen of op maat gemaakte beschermingen zorgen voor het naast elkaar bestaan van begrazing en het beschermen van agroforestry-plantages.**
- **De keuze van een beschermingssysteem hangt af van de kenmerken van de locatie, diersoorten, soorten schade, plantgrootte, te beschermen gebied, budget, duurzaamheid van materialen en impact op het milieu.**
- **Regelmatige monitoring en de juiste installatie van beschermende maatregelen verbeteren hun effectiviteit op lange termijn en helpen kosten in verband met verliezen en herbepanting te voorkomen.**

Voederhaag met intermitterende omheining om bomen te beschermen tegen oelen, en houten barrières op verschillende niveaus om toegang tijdens begrazing mogelijk te maken - Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.